

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti katta o' qituvchisi

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

maqola Bolaning maktabga qabul qilinishi bilan uning xayotida butunlay yangi bosqich boshlanadi. Bu bosqichga esa bola yetarlicha tayyorlangan bo'lishi, bola unga faqat yangi xuquqlarni beribgina qolmay, balki ancha mo'rakkab vazifalarni

Kalit so'zi; Bola, sistematik ,xolatiga ,xaqiqiy, faoliyat, to'rlarida, xulk-atvor,

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УМСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

Абдуллаева Нигора Рахимовна

Старший учитель Кокандского государственного педагогического института

Джумаева Дилором Абдурахимовна

Студент Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: эта статья С поступлением ребенка в школу начинается совершенно новый этап в его жизни. Речь идет о том, что ребенок должен быть достаточно подготовлен к этой стадии, что ребенок должен быть готов к серьезной деятельности, которая не только дает ему новые права, но и ставит перед ним более сложные задачи.

Ключевое слово: Ребенок, систематический, состояние, реальная, деятельность, в сетях, поведение, поведение, социальные, мотивы

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MENTAL AND SOCIAL PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF CHILDREN FOR SCHOOL

Abdullayeva Nigora Rakhimovna Senior lecturer,

Kokand State Pedagogical Institute

Jumayeva Dilorom Abdurahim daughter

Student of the Kokand State Pedagogical Institute

Annotation; this article is about the fact that with the admission of a child to school, a completely new stage begins in his life. And to this stage it is about the fact that the child is sufficiently prepared, that the child should be ready not only to give him new hocks, but also to carry out serious activities that impose much more fragile tasks

Keyword; child, systematic, state, behavior, activity, in nets, behavior, behavior, social, motives

bola yetarlicha tayyorlangan bo'lishi lozim. Avvalom bor, bola unga faqat yangi xuquqlarni beribgina qolmay, balki ancha mo'rakkab vazifalarni ham yuklovchi jiddiy faoliyatni bajarishga tayyor bo'lishi kerak. Maktab bolasi o'qituvchining xoxlamasligidan qat'iy nazar o'zini maktab qoidalari talablariga mos tarzda to'tishi zaror. 6-7 yoshga yetgan bolalarning ko'pchiligi maktab bolasi xolatiga, bola bo'lishga intiladilar. Birok ular doim ham bola xolatini yetarlicha tassavurqila olmaydilar. Ba'zida ularni faqat bolaning tashqiko'rinishi, portfelga ega bo'lishlik, kattadek o'zini xis qilish, baxo olish qiziqtirishi mumkin. Aslida esa bilishga bo'lgan bolalargina bolalik xolatiga xaqiqiy tayyor xisoblanadilar. Shundagina bola o'zining maktabdagi majbo'riyatlariga jiddiy munosabatda bo'la oladi. Lekin bola bo'lish xoxishi hamda o'qishga jiddiy munosabatda bo'lishning o'zi yetarli emas. Bo'lardan tashqari yana bola o'zini darsda diqqat-e'tiborli bo'lishga majbo'r etishi, qonun-qoidalarni o'rganishi, qiyin masalani qunt bilan yechishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, bo'lg'usi bola o'z xulk-atvori, xatti-Harakatini ixtiyoriy ravishda boshqarishi, bilish faoliyatini o'quv masalalarini yechishga qaratishi zarur. Maktabga qadamqo'yishi bilan bola umumiy ish bilan mashg'ul bo'lgan tengdoshlar gruppasiga kiradi. Bu gruppada Bog'chadagi predmetlardan foydalanish malakasini egallay boshlaydi. O'yin va Bog'chadagi didaktik mashg'ulotlar jarayonida bolalarning akl - idroki, xotira va tafakkuri o'sadi.

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Bular o'z navbatida, bolaning maktabda o'qish uchun psixologik zamin tayyorlaydi. Maktabga tayyorlik muammosini hal qilishda 2 ta nuqtai-nazarni ajratib ko'rsatishi mumkin: pedagogik, psixologik. 1 - qarash tarafdorlari bolaning maktabga tayyorligini ularda o'quv malakalari: xisoblash, o'qish, yozishni bo'yicha tanlash imkonini beradi. Bunda qanday dastur asosida o'qitilishligihaqidagi masala halqilinmaydi. Psixologik qarash asosida maktabga barqarorlikda namoyon bo'ladi. Intelektual soxa - idrokning differentsiatsiyam (pertseptiv yetuklik), ixtiyoriy ravishda diqqatni to'plash, analitik taffakur, mantiqiy esda olib qolish, vokelikka ongli (real) munosabatda bo'lish, yangi bilimlar olishga qiziqish, og'zaki nutqqa ega bo'lish, simvollarni tushunish va ko'llash qobiliyati, ko'ruv-Harakat kordinatsiyasi rivojlanishida ifodalanadi. Ijtimoiy yetuklik - boshqa bolalar bilan muloqatda bo'lish extiyoji, bolalar guruxiga qiziqish va an'analarga buysunishi, maktab ta'limi vaziyatlarida bola rolini bajara olish qobiliyatlarida namoyon bo'ladi. Bolalarda 5-6 yoo'dan boshlab shaxsiy ong tarkib topa boshlaydi. Bu shunday xollarda ko'rinadiki, bolalar o'zlari yashab to'rgan ijtimoiy mo'xitdan o'zo'yinlarini belgilashga, kattalar bilan yanada yaqinrok yanada to'larok munosabatlar sistemasini o'rgatishga intiladilar. Katta gurux bolalari maktabga Aniq bilishga Harakatqiladilar. Agar biror o'rtoklari maktabga o'tib ketsa, juda xavaslar kelib, o'zlari Bog'chada qolganlaridan o'ksinib ketadilar. Katta yoshdagi Bog'cha bolalarining maktabga intilishlari ijtimoiy munosabatlar tizimidan yangini egallashga bo'lgan intilishlarining konkret ifodasidir. Shunday qilib, bolaning maktabdagi o'qishga tayyorligi shaxsining ijtimoiy yetuklik bosqichlaridan biridir.

kutarilmaydi. Uni bu bosqichga Bog'chadagi va oiladagi butun ta'lim tarbiya ishi kutaradi. Bola yetti yoshga to'lganda jismoniy jixatdan ancha o'sadi, o'zini idora to'radi. Shu sababli bolani qiziqtiradigan yoki unga kuchli ta'sir qiladigai narsalar uning diqqatini jalb qiladi. Bu yoshda hamo'yin juda katta roly o'ynaydi. O'yin jarayonida bola o'zini idora qilishga, o'zHarakatlarini o'yinqoidalariga buysundirishga, javobgarlikka, jamoa manfaatini ustun qo'yishga odatlanadi. Bu xislatlar keyinchalik o'tish mexnatiga o'tish uchun zaro'rbo'lgan xislatlardir. O'yin navbatida, bolaning maktabda o'tishi uchun psixologik zamin tayyorlaydi. Bunday zaminni tayyorlash va mustaxkamlashda, albatta oilada hamda bolalar Bog'chasida to'lib, maktabga chiqqan bolalarning psixik jixatdan bundan keyingi o'sishi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

Mirziyoyev Sh.M. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" mavzusidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. - T.: "O'zbekiston", 2016. - 56 b.

T.: "O'zbekiston" nashriyoti 2011y.

Sh.M. Mirziyoyevning "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarito'g'risida"gi qarori. T.:- 2016y. 29-dekabr.

anob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston", 2017y.

4.Akramova F.A. Insoniy munosabatlar psixologiyasi. – T.: Shams-A, 2005. – 68b.

5.Andreyeva T.V. Sotsial'naya psixologiya semeynix otnosheniy.–SPb.: 1998.